

УДК 343.341

Волошук Оксана Троянівна –

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
міжнародного та митного права

Чернівецького юридичного інституту

Національного університету «Одеська юридична академія»

Oksana T. Voloshchuk –

Candidate of juridical sciences, head of the department of international and customary law,

Chernivtsi Law Institute of

National University “Odesa Law Academy”

(7 Skovorody Street, Chernivtsi, 58000, Ukraine)

Основні підходи до розуміння сутності поняття «тероризм» у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці

У статті піддані порівняльному правовому аналізу основні доктринальні підходи вітчизняної та зарубіжної правової науки щодо розуміння сутності, природи та специфічних рис тероризму. Особливу увагу автором було приділено ознакам тероризму, які дозволяють відмежувати це явище від схожих понять. Зроблено висновок про те, що тероризм розглядається як комплексне транснаціональне явище, що включає в себе як цілі, способи, засоби і дії терористів, так і результати подібних дій, які загрожують світовій безпеці.

Ключові слова: тероризм, терор, терористичний акт, ознаки тероризму, протидія тероризму.

В статье подвергнуты сравнительному правовому анализу основные доктринальные подходы отечественной и зарубежной правовой науки в понимании сущности, природы и специфических черт терроризма. Особое внимание автором было уделено признакам терроризма, которые позволяют отличить это явление от подобных понятий. Сделан вывод о том, что терроризм рассматривается как комплексное транснациональное явление, что включает в себя как цели, способы, средства и действия террористив, так и результаты таких действий, которые угрожают мировой безопасности.

Ключевые слова: терроризм, террор, террористический акт, признаки терроризма, противодействие терроризму.

O.T. Voloshchuk Main Approaches to Understanding the Nature of the Terrorism Concept in Domestic and Foreign Legal Science

In this article, the basic doctrinal approaches of domestic and foreign legal science to understanding the nature and the specific features of the concept of "terrorism" are subject to comparative legal analysis. Special attention was paid to the signs of terrorism, which allow to distinguish this phenomenon from similar concepts, as well as to identify the reasons for the lack of a universal definition of terrorism. It has been concluded that terrorism is a complex transnational phenomenon that includes the goals, methods, means and actions of terrorists, the results of similar actions that threaten world security. It is also proved that the complexity of producing a universal definition of terrorism is determined by the richness of the "terrorism" phenomenon itself, which constitutes a "permanent evolutionary system". Differences in approaches to the definition of terrorism are explained by differences in the social and state systems, and the presence of different schools of law, and, consequently, different interpretations, which are natural minds of scientific development. Based on the analysis of doctrinal sources, the author proposes the author's definition of terrorism. Terrorism is a dangerous or threatening act that is committed in public and that threatens public safety and is aimed at creating in a society an atmosphere of fear, anxiety, oppression with the aim of directly or indirectly influencing any decision or denying it in the interests of the guilty. It is also concluded that terrorism is of a transnational global character, and therefore a concerted effort is needed to find ways to combat it not only from the individual states that have

been victims of this crime, but also from the international community, as well as the international community security of mankind. The international community should confront this negative phenomenon of modern reality.

Keywords: *terrorism, terror, acts of terrorism, signs of terrorism, counteraction to terrorism.*

Постановка проблеми. Тероризм, як явище, досліджується у різноманітних аспектах – філософському, політичному, правовому, публіцистичному тощо. Усі дослідники розглядають це явище зі своєї точки зору і надають поняттю “тероризм” власну інтерпретацію. Тому часто виникає плутанина: різні прояви насильства відносять до тероризму, а явно терористичні акти трактують як різновид бандитизму. Мережа Інтернет, газети, журнали, а іноді й наукові видання наповнені різного роду описами про небезпеку тероризму та терористів у різних варіаціях. При цьому більшість таких публікацій виконані особами, які навіть не мають фахових знань у галузі кримінології, криміналістики, кримінального права. Про проведення серйозних наукових досліджень у більшості випадків узагалі не йдеться. Внаслідок такої інформаційної експансії з усіх напрямів і в пересічних громадян, і в деяких фахівців з’являється помилкове уявлення про те, що тероризм – це суто нове явище, надбання ХХ-ХХІ століть, яке виникло та поширюється по світу на зразок СНІДу, озонових дірок, глобального потепління тощо, загрожуючи самому існуванню людства. Інші фахівці, навпаки, намагаються покласти тероризм на наукову основу, і прикладом цього є виникнення нової спеціальної науково-практичної дисципліни – терології.

На жаль, до цього часу конкретного й чіткого визначення терміну тероризм не існує ні в міжнародному праві, ні в кримінальному праві окремих країн. Це поняття не затверджено навіть в ООН, де було, до речі, констатовано про існування більше 200 визначень тероризму. І такий стан речей призводить до поширення помилок і плутанини понять тероризму і терору, терористичного акту і тероризування тощо. У цьому зв’язку варто згадати про те, що науковий інтерес зі сторони учених до окресленої проблематики підвищується з кожним роком у геометричній прогресії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, враховуючи тенденцію до збільшення терористичних актів в сучасному світі, модифікації та трансформації цього феномену, набуття якісно нових рис, не притаманних йому раніше, активно звертають свою увагу на окреслену проблематику.

Зокрема, серед ґрунтовних зарубіжних досліджень слід виокремити доробки Б. Дженкінс, У. Лакера, А. Шмідта, Й. Александера, Дж. Белла, Б. Крозьє, Л. Діспо, Л. Бонанате, Г. Ньюмана, Д. Вертона, Р. Жакара, Р. Рубінштейна тощо. У вітчизняній юридичній науці окремі аспекти проблеми боротьби з тероризмом розглянуті у працях М. О. Баймуратова, В. Г. Буткевича, М. В. Буроменського, В. Н. Денисова, В. М. Репецького, М. Ю. Черкеса. Крім цього, нині є чимало праць на рівні монографічних досліджень: П. Уїлкінсон «Напрямки в міжнародному тероризмі та відповідь Америки», Т. Денікер «Стратегія антитерора», В. Вітюк «Про поняття «міжнародний тероризм», Л. Моджорян «До питання про співробітництво держав у боротьбі з міжнародним тероризмом», Дж. Штерн, Х. Мюнклер «Тероризм сьогодні», А. Трайнін «Тероризм як метод підготовки та провокації війн», М. Требін «Війна без армій і кордонів», Б. Хоффман «Тероризм – погляд з середини», В. А. Ліпкан «Тероризм і національна безпека України», Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко спільно з В. А. Ліпканом «Боротьба з тероризмом та В. Ф. Антипенко «Боротьба з сучасним тероризмом: міжнародно-правові підходи», «Сучасний тероризм: стан і можливості його попередження (кримінологічне дослідження)», «Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика» тощо.

Невирішені раніше проблеми.

Незважаючи на таку велику кількість праць, присвячених феномену тероризму, потрібно відмітити, що проблема тероризму усе ж залишається відкритою через складність і неоднозначність самого явища, швидку модифікацію та поширеність терористичних актів на різних частинах земної кулі. Як у внутрішньонаціональному законодавстві зарубіжних країн, так і в міжнародному праві відсутнє універсальне визначення цього поняття, не створено ефективних засобів та методів протидії особам, які здійснюють терористичну діяльність. Тому є сенс проводити нові наукові дослідження та більш ґрунтовно комплексно аналізувати як природу тероризму, так і шляхи протидії цьому вкрай негативному явищу сучасної дійсності.

Відповідно це і є **метою даної публікації**: з'ясувати суть, природу та ознаки поняття тероризму.

Виклад основного матеріалу. У найбільш загальному вигляді тероризм визначають як незаконне використання чи погроза застосування сили з метою примушення або залякування уряду чи суспільства в політичних цілях. При цьому твердження про "незаконне використання сили" є стрижнем усіх визначень. З філософської точки зору, "законність" чи "незаконність" поняття відносні в залежності від того, яким чином розглядається дана проблема. Насильство може бути цілком законним за формою - інформаційний вплив, а за змістом - це терор. Нарешті, "залякати суспільство" можна й іншими засобами, оскільки прояви тероризму різноманітні за своїми масштабами, цілями, формами, методами, природою тощо. Зокрема, за методами впливу тероризм буває: із застосуванням фізичного насильства (смерть, каліцтво); із використанням матеріальних об'єктів (крадіжка, грабування); із застосуванням морально-психологічного насильства (психічні травми, неврози, фобії, почуття страху). Як правило, під час терористичних акцій зазначені методи використовуються комплексно, а пріоритет тим чи іншим із них віддається з урахуванням конкретних умов і специфіки регіону діяльності терористів, їх оснащеності, політичної обстановки та інших обставин. За характером впливу на міждержавні відносини й громадянської належності суб'єктів терористичної діяльності тероризм поділяється на внутрішній та міжнародний. У свою чергу, у внутрішньому тероризмі залежно від його суб'єктів можна виділити: державний, проурядовий; опозиційний і міжнародний, а міжнародний тероризм може бути державний і міждержавний. Якщо класифікувати тероризм за цілями, то можна виділити: згуртовуючий тероризм, діяльність якого спрямована на об'єднання різноманітних структур екстремістського погляду; конфронтальний тероризм, який проявляється в застосуванні насильства при боротьбі між вороже налаштованими політичними блоками, рухами, організаціями, а також між державними структурами й опозицією; тероризм демонстративний, покликаний забезпечити "рекламу" терористичній організації, яка проводиться нею в життя, ідеологію й політику; тероризм провокаційний, коли суб'єкти

насильницьких дій прагнуть примусити свого противника перейти до непопулярних серед населення або тактично вигідних для терористів дій. За засобами, які використовуються при здійсненні акцій тероризму, останні поділяються на два види: традиційний і технологічний [5].

Спробуємо визначити, що містять у собі такі терміни, як терор та тероризм.

Народження терміну "терор", як проголошеної, мотивованої гаслами перетворення існуючого ладу легалізованої політичної сили, відбулося за часів Французької революції. "Едмунд Бюрк, перебуваючи в таборі супротивників влади революційних лідерів, дав визначення насильницьким діям нового уряду Франції як "царювання терору". Він був першим, хто публічно в 1795 р. використовував слово "тероризм", застосувавши його в докладному описі самих актів терору" [11].

Згідно з тлумачним словником Ожегова, тероризм – це практика терору, а терор – залякування противника шляхом фізичного насильства до самого знищення [4, с. 671]. У 1978 р. А. Бернард у статті "Стратегія тероризму" дав визначення терору: "Терор являє собою насильство і залякування, що використовується свідомо більш сильною стороною по відношенню до більш слабкої сторони; тероризм – це насильство і залякування, яке використовує більш слабка сторона по відношенню до більш сильної" [1, с. 23]. У 1982 р. Г. Денікером у статті "Стратегія антитерору. Нові шляхи боротьби з тероризмом" подавалось таке визначення тероризму: "Тероризм – це систематичне залякування уряду, населення і цілих народів шляхом використання насильства для досягнення політичних, ідеологічних, а також соціально-революційних цілей і прагнень [4, с. 77].

У тлумачному словнику сучасної української мови дається таке трактування тероризму, терору: найгостріша форма боротьби проти політичних і класових супротивників із застосуванням насильства аж до фізичного знищення; надмірна жорстокість стосовно когонебудь, залякування, тероризм. Здійснення, застосування терору, діяльність і тактика терористів.

В. Вітюк та С. Ефіров під тероризмом розуміють дії опозиційних організацій, що практикували політичні вбивства, та тактику, поняття «терор», на їхню думку, закріпилося за репресивними діями держави. Як зазначають ці

науковці, склалася тенденція вживати ці терміни з урахуванням конкретного контексту.

Поняття «терористичний акт» набуває особливого значення в юридичному лексиконі особливо у зв'язку з виробленням правових заходів щодо боротьби з терористичною діяльністю.

Принципово інший взаємозв'язок основних понять пропонують І. Бліщенко та М. Жданов. «Терор, - зазначають вони, - використовується як метод насильства, у той час як тероризм виступає як застосування цього методу шляхом індивідуальних терористичних актів» [8, с. 39].

Загалом, у сучасній, зокрема політичній, юридичній літературі терор інтерпретується як політика залякування, насильства і розправи над політичними супротивниками, аж до фізичного його знищення.

Отже, як видно з представлених визначень серед учених існують різні точки зору на розуміння понять «терор» та «тероризм». Як видається, незважаючи на виняткову складність питання та певний песимізм окремих терорологів, вважаємо, що зусилля, спрямовані на вироблення загальноприйнятого понятійного апарату дослідження проблем тероризму виправдані, оскільки поряд із полегшенням суто дослідницької роботи, вони сприяли б досягненню єдиного підходу до з'ясування питань протидії тероризмові, що є необхідною умовою успіху у справі викорінення тероризму із життя світового співтовариства. Насамперед, потрібно з'ясувати ознаки тероризму.

Вже на протязі останніх п'ятдесяти років провідні науковці намагаються вказати на найсуттєвіші риси тероризму, формуючи найрізноманітніші варіанти визначення цього поняття. Так, Лаксор пише: «Тероризм зазвичай означає приховане використання насильства відповідною групою для досягнення політичної мети, як правило він спрямований проти влади, рідше проти інших груп, класів або партій» [9, с. 79]. Інший відомий американський тероролог Є. Александер визначає тероризм як «загрозу застосування або застосування сили для досягнення політичної мети шляхом усунення, примушування або погрози такого» [10, с. 4]. Д. Джавіц та А. Рібкофф пропонують таке визначення: тероризм включає, але не обмежується, продуманим використанням насильства або погрози насильством для досягнення політичної мети шляхом залякування і примушування. Ф. Арчага називає тероризмом терористичні акти, які самі по

собі становлять традиційні форми загальнокримінальних злочинів, але вчиняються умисно з метою викликати паніку, безлад і терор в організованому суспільстві, зруйнувати громадський порядок, паралізувати протидію терору з боку громадськості та інтенсифікувати біди та страждання суспільства. Дещо спрощено С. Розен і Р. Франк зводять тероризм до погроз насильством, індивідуальних актів насильства чи кампанії насильства, що мають на меті, передусім, нав'язати поступово страх - тероризувати. На думку російського криміналіста І. І. Карпеця, тероризм - міжнародна або внутрішньодержавна, але яка має міжнародний (тобто охоплює дві і більше держави) характер, організаційна та інша діяльність, спрямована на створення спеціальних організацій та груп для вчинення вбивств та замаху на вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, застосування насильства і захоплення людей як заручників з метою отримання викупу, насильницького позбавлення особи свободи, поєднаного з глумом над нею, застосування тортур, шантажу і т. ін.; тероризм може супроводжуватися руйнуванням та пограбуванням житлових приміщень, будівель та інших об'єктів. Мета тероризму - нанесення шкоди демократичним та прогресивним соціальним перетворенням; залякування людей; насильство над людьми і фізичне знищення на догоду реакційним поглядам та ідеологіям фашистського, расистського, анархістського або військово-бюрократичного толку; отримання кримінально-злочинними елементами чи організаціями, групами, особами, що їм протегують, матеріальної та іншої вигоди.

Слід підкреслити, що нині в Україні стан наукових розробок з проблем тероризму набуває позитивної динаміки завдяки проведеним дослідженням. Вивченням проблем тероризму присвячено праці таких науковців, як В. Ф. Антипенко, О. П. Богданов, В. О. Глушков, В. П. Ємельянов, В. В. Колосков, В. В. Крутов, А. М. Кузьменко, М. Г. Любинський, С. М. Мохончук, В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко та ін. Кожен з них по-різному підходить до висвітлення питань протидії тероризмові, аналізує різні рівні, форми прояву, аспекти цього явища. Дехто з них теж запропонував ряд визначень цього явища. Наприклад, В. Ф. Антипенко ідентифікує тероризм як засіб застосування насильства для впливу шляхом залякування на недоторканість національних та наднаціональних інститутів, що

уже призводить до невинних жертв, чи суспільно небезпечних суспільно-небезпечних наслідків, або являє собою загрозу їх настання [3, с. 46].

В. А. Ліпкан пропонує розглядати тероризм у широкому та вузькому розумінні. Так, у першому негативне соціально-правове явище, обумовлене соціальними, політичними та економічними чинниками, яке характеризується згуртуванням агресивно налаштованих прошарків організованої злочинності з розподілом на ієрархічні рівні і виокремленням лідерів, що не беруть участі у вчиненні терористичних актів, але здійснюють ідеологічні, управлінські та організаційні функції; сукупністю складних, широкомасштабних кримінальних видів діяльності, що здійснюються організаціями, групами, особами публічно із застосуванням або погрозою застосування насильства, з метою впливу на прийняття державою, міжнародною організацією, фізичною чи юридичною особами будь-якого рішення чи утримання від нього, спрямованого на дезорганізацію суспільства, залякування ширшої групи осіб, ніж безпосередні жертви, створення умов що унеможливити протидію громадськості соціальному контролю, у тому числі з використанням корумпованих зв'язків, нехтування будь-якими законами і правилами людського співіснування, нівелювання життя окремої людини, пропозицію єдино можливого засобу розв'язання посталих проблем для кращого маніпулювання і досягнення повного контролю над суспільством. У вузькому як негативне соціальне явище, обумовлене соціальними, політичними та економічними чинниками, що полягає у застосуванні чи погрозі застосування насильства або інших загальнонебезпечних дій особою або групою осіб, які прагнуть шляхом залякування і примусу досягти певних соціальних змін у власних інтересах [3, с. 46-47].

В. С. Зеленецький та В. П. Ємельянов розглядають тероризм як діяння, що існує у трьох рівнях розуміння: тероризм у вузькому (визланому) розумінні; тероризм у широкому розумінні та тероризм у найбільш широкому розумінні [6, с. 7]. Визначивши чотири взаємозалежні ознаки, науковці запропонували розглядати тероризм у вузькому (власному) розумінні - як загальнонебезпечні діяння, спрямовані на залякування населення з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної чи юридичної особи чи групи осіб до вчинення або

відмови від вчинення якихось дій.

Наведеним прикладам визначення тероризму, безсумнівно, притаманна певна односторонність та обмеженість. Однак їх автори, на нашу думку, виділяють декілька найсуттєвіших ознак тероризму. Насамперед, не викликає сумніву, що обов'язковим атрибутом сучасного тероризму виступає політичне мотивування, тобто наявність політичних цілей. Це дуже важливий момент, оскільки саме тут проходить одна із зовнішньо розрізняваних граней між діяльністю терористів і кримінальних злочинців, оскільки арсенал засобів, що використовується і тими й іншими, досить часто один і той же: пограбування банків, захоплення заручників, викрадення засобів сполучення, вбивства тощо. Тому для розмежування цих двох понять необхідно виходити перш за все із мети та мотивів насильницьких акцій. У деяких випадках важливу роль відіграє і вибір об'єкта терористичних дій. Якщо при здійсненні подібної операції, що поєднується з отриманням грошей, для злочинців отримання грошей - самоціль і результат, то для терориста це, як правило, носить проміжний характер, оскільки гроші необхідні винятково для реалізації тих або інших політичних проектів. Здійснюючи терористичний акт, терорист, насамперед, намагається досягти максимального розголосу (пабліситі), що є чи не найголовнішою метою терористичного акту, кримінальний злочинець, навпаки, ніколи не афішує своєї діяльності. Політичне підґрунтя тероризму полягає також у тому, що будь-який терористичний акт так чи інакше пов'язаний з політичною системою, яку він зрештою намагається або розхитати, або зміцнити, для кримінального злочинця ж вплив його діяльності на політичну систему не відіграє суттєвої ролі, оскільки він намагається досягти лише суто своєї корисливої мети. Інший негативний компонент сучасного тероризму, що відзначається практично усіма науковцями, - наявність елементів залякування, намагання створити соціальну і психологічну атмосферу страху, залякування або уряду, або представників тих чи інших соціальних прошарків, груп, партій, або населення загалом. Також слід розуміти, що визначальним чинником тероризму є терористичний акт, вчинення якого переслідує конкретну мету (убивство політичного лідера, вибух у місці скупчення людей), а також має загальні, іноді символічні цілі (вимоги визнання незалежності Чечні відокремлення від Росії, створення Палестинської держави і т. п.). Іноді

терористи використовують погрози вчинення терористичного акту, висуваючи певні умови для відмови від своїх намірів (обмін захоплених заручників на «своїх» політв'язнів, отримання грошей, зброї тощо). У будь-якому випадку, основна мета вчинення терористичного акту - поширення чи нагнітання загального страху, паніки, провокація репресії з боку влади, що можуть, на думку терористів, мати «детонуючий» політичний ефект. Особливістю тероризму є й те, що формування цілей здебільшого не пов'язане з конкретними проявами насильства, тобто між жертвами та метою, на яку спрямовують свої дії терористи, нема прямого зв'язку. Тактична мета тероризму полягає в тому, щоб привернути увагу до проблеми, стратегічна - досягти певних соціальних змін (свобода, незалежність, звільнення з виправно-трудоустанов певного контингенту осіб, революція тощо). Суб'єктом тероризму можуть бути окремі особи (як правило, переконані фанатики-екстремісти), а також спеціалізовані терористичні організації (типу «Аль-каїди», створеної Усамою бен-Ладеном, або численних інших подібних організацій) і навіть цілі держави (деякі ісламські країни, Афганістан за режиму талібів). Отже, тероризм може бути використаний організаціями будь-якого політичного забарвлення.

Загалом аналіз літературних джерел з проблем з'ясування сутності та ознак тероризму дозволяє зробити висновок про те, що більшість учених (зокрема, А. В. Мовчан, В. К. Грищук, О. К. Марін, Б. В. Щур, В. С. Канцір, І. В. Красницький, В. В. Шишко, Р. І. Благуца) одноставні у тому, що основними ознаками тероризму є: 1) загальна небезпечність; 2) насильство; 3) спрямованість на залякування; 4) публічність, гласність та демонстративність, що використовуються для розголосу суспільно небезпечних посягань; 5) спрямований на погіршення суспільно-політичної і економічної ситуації в конкретній країні або в регіоні світу [7, с. 54-55].

На основі з'ясування ознак, мети та інших специфічних рис тероризму маємо підстави для формулювання дефініції цього поняття: тероризм - це загальнонебезпечні дії або погроза ними, що

вчиняються публічно і посягають на суспільну безпеку та спрямовані на створення в суспільстві обстановки страху, неспокою, пригніченості з метою прямого або непрямого впливу на прийняття будь-якого рішення або відмови від нього в інтересах винних.

Висновки. Отже, можна зробити висновок про те, що міжнародна спільнота та провідні зарубіжні європейські держави активно працюють у напрямку боротьби з тероризмом, розробляючи різні механізми, визначаючи різноманітні засоби, працюючи над вдосконаленням законодавства про тероризм. Разом з цим спільні зусилля не призвели до вироблення єдиної дефініції тероризму, що значно ускладнює сам процес боротьби з негативним явищем у ряді зарубіжних держав. Аналіз досліджуваної проблеми показав, що складність вироблення якоїсь універсальної дефініції тероризму, прийнятої світовим співтовариством як парадигмальної, визначається багатомірністю самого феномена «тероризм», що представляє собою «постійно еволюціонуючу систему». Відмінності в підходах до визначення тероризму пояснюються і відмінностями суспільно-державних систем, і наявністю різних шкіл права, а, значить, і різних інтерпретацій, що є природними умовами розвитку наукового знання. Тим не менш, аналіз дефініцій тероризму показує, що його сутність визначають фактори насильства і залякування, що здійснюються заради досягнення терористами певних цілей. Загалом слід визнати те, що нині тероризм розглядається як комплексне явище, що включає в себе як цілі, способи, засоби і дії терористів, так і результати подібних дій. Тероризм в сучасному світі набув рис транснаціонального характеру, образ глобального явища, що загрожує світовій безпеці. Відповідно необхідні консолідовані зусилля в знаходженні способів боротьби з ним.

Список використаних джерел:

1. Бернард А. Стратегія тероризму. Варшава, 1978. 123 с.
2. Деникер Г. Стратегія антитерору. Нові шляхи боротьби з тероризмом. *Тероризм в сучасному капіталістичному суспільстві*. Вип. 2. М. 1982. С. 77-83.

3. Ліпкан В. А. Тероризм і національна безпека України. К.: Знання, 2000. 184 с.
4. Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь русского языка. М.: Издательство «Азъ» 1992. 671 с.
5. Печенюк І., Шевченко М. Витоки та сутність тероризму. URL: https://warhistory.ukrlife.org/4_6_04_6.htm.
6. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України: монографія / кол. авт.: В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін.; за заг. ред. В. С. Зеленецького та В. П. Ємельянова. Х.: Право, 2008. 96 с.
7. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В. К. Гришука. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 328 с.
8. Blishehenko I. Terrorism and International Law / I. Blishehenko, N. Zdanov. M.: Progress Publishers, 1984. 287 p.
9. Laquer W. Terrorism W. Laquer. L.: Micheal Joseph, 1977. 277 p.
10. Terrorism: Theory and practice. Alexander Y. Boulder: Westview press, 1979. 280 p.
11. Richard Haas. The Next Word Order. The New Yorker, 1 April 2002. URL: <http://www.newyorker.com/magazine/2002/04/01/the-next-world-order>.

References:

1. Bernard A. Stratehiia teroryzmu. Varshava, 1978. 123 s.
2. Denyker H. Stratehiia antyteroru. Novi shliakhy borotby z teroryzmom. *Teroryzm v suchasnomu kapitalistychnomu suspilstvi*. Vyp. 2. M. 1982. S. 77-83.
3. Lipkan V. A. Teroryzm i natsionalna bezpeka Ukrainy. K.: Znannia, 2000. S. 184.
4. Ozhehov S., Shvedova N. Tolkoviy slovar russkoho yazika. M.: Yzdatelstvo "Az" 1992. 671 s.
5. Pecheniuk I., Shevchenko M. Vytoky ta sutnist teroryzmu. URL: https://warhistory.ukrlife.org/4_6_04_6.htm.
6. Problemy systematyzatsii ta kompleksnoho rozvytku antyterorystychnoho zakonodavstva Ukrainy: monohrafiia / kol. avt.: V. S. Zelenetskyi, V. P. Yemelianov, V. Ya. Nastiuk ta in.; za zah. red. V. S. Zelenetskoho ta V. P. Yemelianova. Kh.: Pravo, 2008. 96 s.
7. Teroryzm: teoretyko-prykladni aspekty: navchalnyi posibnyk / kol. avtoriv; za zah. red. prof. V. K. Hryshchuka. Lviv: LvDUVS, 2011. 328 s.
8. Blishehenko I. Terrorism and International Law / I. Blishehenko, N. Zdanov. M.: Progress Publishers, 1984. 287 p.
9. Laquer W. Terrorism W. Laquer. L.: Micheal Joseph, 1977. 277 p.
10. Terrorism: Theory and practice. Alexander Y. Boulder: Westview press, 1979. 280 p.
11. Richard Haas. The Next Word Order. The New Yorker, 1 April 2002. URL: <http://www.newyorker.com/magazine/2002/04/01/the-next-world-order>.